

CLASS TEACHER WITH THE HELP OF ETHNOPEDAGOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 33-37.

17.Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. *Open Access Repository*, 4(3), 971-976.

18.Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). ISSUES OF MATHEMATICAL LITERACY DEVELOPMENT IN WORLD SCIENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 307-311.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СРЕДЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Кекеева Зинаида Очировна

*Доктор педагогических наук, профессор
кафедры психологии и педагогики высшей школы
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б.Городовикова», РФ*

Анкеева Жанна Райновна

*Магистр кафедры психологии и педагогики высшей школы
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова», РФ*

Annotatsiya. Ushbu maqola onlayn ta'lim muhiti kontekstida deviant xatti-harakatlar muammosini ko'rib chiqadi. Boshida deviant xatti-harakatlar va uning kiberbulling, onlayn ta'qib qilish va akademik insofsizlik kabi turli shakllari aniqlanadi. Keyinchalik deviant xatti-harakatlarning onlayn ta'limga ta'siri, shu jumladan uning akademik ko'rsatkichlarga ta'siri, talabalarning ishtiroki va umumiy o'rganish tajribasi ko'rib chiqiladi. Maqolada onlayn ta'lim muhitida deviant xatti-harakatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ushbu ko'rsatmalar aniq siyosat va ko'rsatmalarni ishlab chiqish, mas'uliyatli onlayn xatti-harakatlar bo'yicha treninglar va treninglarni tashkil etish va ijobiy onlayn madaniyatni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: deviant xatti-harakatlar, onlayn ta'lim muhiti, muammolar, imkoniyatlar, kiberbulling, akademik insofsizlik, talabalarning ishtiroki, o'quv tajribasi, siyosat va tavsiyalar, ta'lim va o'qitish, akademik halollik, onlayn aloqa, raqamli fuqarolik, profilaktika strategiyalari, aralashuvlar, onlayn ta'lim, oliy ma'lumot, virtual ta'lim, texnologiyadan foydalangan holda o'qitish, tarmoqdagi mas'uliyatli xatti-harakatlar

Аннотация. В этой статье рассматривается проблема девиантного поведения в контексте онлайн-среды обучения. В начале дается определение девиантного поведения и его различных форм, таких как кибербуллинг, преследование в сети и академическая нечестность. Затем рассматривается влияние девиантного поведения на онлайн-обучение, в

том числе его воздействие на академическую успеваемость, вовлеченность студентов и общий опыт обучения. В статье даются рекомендации по предотвращению и преодолению девиантного поведения в среде онлайн-обучения. Эти рекомендации включают разработку четких политик и руководящих принципов, организацию обучения и тренингов по ответственному поведению в сети, а также формирование позитивной онлайн-культуры.

Ключевые слова: Девиантное поведение, среда онлайн-обучения, проблемы, возможности, кибербуллинг, академическая нечестность, вовлеченность студентов, опыт обучения, политика и рекомендации, образование и обучение, академическая честность, онлайн-коммуникация, цифровое гражданство, стратегии профилактики, меры вмешательства, онлайн-образование, высшее образование, виртуальное обучение, обучение с использованием технологий, ответственное поведение в сети

Стремительный переход к онлайн-обучению в связи с пандемией COVID-19 породил новые проблемы как для преподавателей, так и для студентов. Одной из таких проблем является рост девиантного поведения в среде онлайн-обучения. Важным является изучить различные формы девиантного поведения в онлайн-обучении и обсудить возможные стратегии борьбы с ними. Девиантное поведение в онлайн-обучении относится к любым действиям, которые нарушают нормы и ожидания учебного сообщества. Сюда можно отнести такие виды поведения, как кибербуллинг, плагиат и деструктивное поведение во время онлайн-занятий [5]. Понимание различных форм девиантного поведения имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий борьбы с ним.

Несмотря на важность борьбы с девиантным поведением в онлайн-обучении, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и учебные заведения. К ним относятся отсутствие личного общения, анонимность онлайн-среды, а также сложность мониторинга и регулирования поведения в сети. Девиантное поведение студентов высших учебных заведений может оказывать значительное влияние на учебную среду и общее качество образования. Такое поведение может негативно сказаться на успеваемости студентов, нарушить учебный процесс и создать враждебную среду как для студентов, так и для преподавателей.

Академическая нечестность, такая как плагиат и списывание, может подорвать целостность системы образования и поставить под сомнение ценность академических степеней. Деструктивное поведение, такое как чрезмерные разговоры, прерывание лекций и использование электронных устройств во время занятий, может отвлекать других студентов и нарушать учебный процесс [7:415]. Злоупотребление психоактивными веществами, например алкоголем и наркотиками, может ухудшить когнитивные функции, повлиять на успеваемость и привести к другим видам рискованного поведения. Киберзапугивание, такое как преследование и

запугивание через социальные сети, может создать враждебную среду и негативно повлиять на психическое здоровье студентов [2].

Помимо прямого воздействия, девиантное поведение может оказывать и косвенное влияние на высшее образование. Например, оно может привести к снижению показателей отсева и выпуска студентов, поскольку студенты с девиантным поведением могут с большей вероятностью бросить учебу или не получить диплом. Оно также может нанести ущерб репутации учебных заведений, затруднив привлечение и удержание студентов и преподавателей [3].

Несмотря на проблемы, существуют и возможности для предотвращения девиантного поведения в онлайн-обучении. Эти возможности включают в себя использование технологий для мониторинга и регулирования поведения в сети, разработку четкой и всеобъемлющей политики, а также поощрение позитивного поведения в сети с помощью образовательных и просветительских кампаний.

Стратегии по предотвращению девиантного поведения в интернете в университетах:

1. Разработайте четкие правила и рекомендации относительно поведения в интернете и убедитесь, что все студенты и преподаватели знают о них. В этих правилах должны быть указаны последствия девиантного поведения, и они должны неуклонно соблюдаться.

2. Контролируйте онлайн-активность. Отслеживайте онлайн-активность на университетских форумах, в чатах и социальных сетях, чтобы своевременно выявлять и устранять отклоняющееся поведение. Это можно делать с помощью автоматизированных средств мониторинга или вручную [1:21].

3. Проводить обучение и тренинги. Проводите обучение и тренинги по ответственному поведению в Интернете и последствиям девиантного поведения. Это можно сделать с помощью мастер-классов, семинаров и онлайн-курсов.

4. Поощряйте позитивное поведение, признавая и награждая студентов, демонстрирующих ответственное поведение в интернете.

5. Предоставляйте услуги поддержки студентам, которые борются с девиантным поведением в интернете, такие как консультирование, наставничество и коучинг. Эти услуги помогут студентам выработать здоровые привычки работы в интернете и предотвратить случаи девиантного поведения в будущем [4].

6. Сотрудничайте с заинтересованными сторонами. Для решения проблемы девиантного поведения в Интернете сотрудничайте с заинтересованными сторонами, такими как родители, учителя и общественные деятели. Это поможет создать сеть поддержки, которая будет способствовать ответственному поведению в Интернете и предотвращать девиантное поведение [6:160].

Применяя эти стратегии, университеты могут создать безопасную и благоприятную среду онлайн-обучения, способствующую академическим успехам и личностному росту.

Список использованных источников:

1. Amy Bruckman, Catalina Danis, Cliff Lampe, Janet Sternberg, and Chris Waldron. 2006. Managing deviant behavior in online communities. In CHI '06 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '06). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

2. Choi H., Jung I., Lee Y. The power of positive deviance behaviours: From panic-gogy to effective pedagogy in online teaching. Education and Information Technologies. 28 (10). 2023.

3. Cioban S., Lazăr A., Bacter C., Hatos A. Adolescent Deviance and Cyber-Deviance. A Systematic Literature review. Frontiers in Psychology. 2021.

4. Darling, Blake A., "College Self-Funding Predicting Deviant Behaviors" (2018). Master' s Theses. 3692.

5. Haynes, Ryleigh (2020) "How Do College Students Justify Their Deviant Behavior?," SCSU Journal of Student Scholarship: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 2.

6. Phuong T.T. DEVIANT BEHAVIORSIN HIGHER EDUCATION AND PREVENTION AND INTERVENTION MODELS. International Journal of Advanced Research. 10 (06) 2022.

7. Zhang Z. The causes and measures of online deviance. Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 22. 2023.

TA'LIM TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVNING ZARURIYATI.

Shanbiyev Nurbek

TerDPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-bosqich 21-11 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Niyozova S.B.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tarbiyaning samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvning zaruriyati, ta'lim tarbiyadagi ahamiyati ularni qo'llash usullari samarali va sifatli ta'limni amalga oshirishda olib borilayotgan ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, samaradorlik, innovatsion yondashuv, samara, sifat, intergratsiya, ta'lim texnologiyalari.

Hozirgi sharoitda innovatsion faollik oliy ta'limning ham mazmun hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog'liq. Bu jarayonlarning asosi bo'lib oxirgi uch, o'n yillikda pedagogik ta'lim nazariyasini tezkor ishlab chiqilishi bo'ldi. Pedagogik ta'lim rivojlanishining zamonaviy